

**УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ В ЗАДАЧЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)****EQUATIONS OF STATE IN TASK OF KINEMATIC ANALYSIS OF
LEVER MECHANISMS (ARTICLE ONE)**

ПОДЪЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
*доктор технических наук, профессор,
Костромской государственной университет.*
РЫБАКОВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ,
*кандидат технических наук, доцент,
Костромской государственной университет.*

PODYACHEV ALEXEY VIKTOROVICH,
*Doctor of Technical Sciences, Professor,
Kostroma State University.*
RYBAKOV VLADIMIR ALBERTOVICH,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Kostroma State University.*

*Статья написана в память о совместной работе с профессором
Мартышенко Валерием Александровичем*

Излагается метод получения матричных уравнений состояния изолированных и соединенных звеньев рычажных механизмов на основе их топологических свойств, позволяющий вычислять кинематические параметры, определяющие положение всех элементов механизма. Рассматривая в декартовой системе координат звено, характеризуемое узлами и соединяющей их длиной, можно записать проекции звена на координатные оси в матричной форме, что представляет собой уравнение состояния положений изолированного звена. Любой рычажный механизм можно расчленить на отдельные звенья, а затем для каждого записать уравнение состояния положений и установить соответствие между координатами узлов, не связанных между собой отдельных звеньев и координатами узлов механизма, собранного из этих звеньев. Основными исходными данными при этом являются массив звеньев, матрица топологии механизма, матрица координат узлов, область существования и законы изменения кинематических параметров ведущего звена.

A method is described for obtaining matrix equations of state of isolated and connected links of lever mechanisms based on their topological properties, which allows calculating kinematic parameters that determine the position of all elements of the mechanism. Considering in the Cartesian coordinate system a link characterized by nodes and the length connecting them, it is possible to write the projections of the link on the coordinate axes in matrix form, which is the equation of state of the positions of the isolated link. Any lever mechanism can be divided into separate links, and then for each write down the equation of state of the positions and establish a correspondence between the coordinates of the nodes, unrelated individual links and the coordinates of the nodes of the mechanism assembled from these links. The main initial data in this case are an array of links, a matrix of the topology of the mechanism, a matrix of coordinates of nodes, the area of existence and the laws of change of the kinematic parameters of the leading link.

Ключевые слова: рычажный механизм, звено, узел, уравнение состояния положений, матрица топологии.

Key words: lever mechanism, link, node, equation of state of positions, topology matrix.

Для решения задачи кинематического анализа механизма рассмотрим получение матричных уравнений, называемых уравнениями состояния, которые связывают между собой параметры механизма, часть из которых известна, а часть - подлежит определению. В соответствии с этапами кинематического анализа получают:

- уравнение состояния положений, связывающее между собой угловые и линейные величины, определяющие положения всех элементов механизма (звеньев и кинематических пар);

- уравнение состояния скоростей, связывающее между собой угловые и линейные скорости элементов механизма для каждого положения ведущего звена;

- уравнение состояния ускорений, связывающее между собой угловые и линейные ускорения элементов механизма для каждого положения ведущего звена.

Рассмотрим в декартовой системе координат звено, характеризуемое узлами 1 и 2 и соединяющей их линией, длиной L.

Рис. 1.

При произвольном положении звена угол его наклона к оси X обозначим через φ . Проекции звена на координатные оси связаны с координатами его узлов следующими равенствами:

$$L \cos \varphi = x_1 - x_2$$

$$L \sin \varphi = y_1 - y_2$$

Эти равенства представим в матричной форме:

$$\begin{vmatrix} L \cos \varphi \\ L \sin \varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ y_1 \\ y_2 \end{vmatrix} \quad (1)$$

Матричное равенство (1) представляет собой уравнение состояния положений изолированного звена.

Любой рычажный механизм можно расчленить на отдельные звенья, для каждого из которых можно записать уравнение состояния положений (1). Прямоугольная матрица уравнения (1) является особенной и уравнение (1) не может быть разрешено относительно вектора узловых координат звена, поэтому задание положения звена возможно только узловыми координатами.

Дифференцирование уравнения (1) по координате времени приводит к уравнению состояния скоростей звена ($L = \text{const}$)

$$\begin{vmatrix} L \cos \varphi \ \omega \\ L \sin \varphi \ \omega \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} V_{x1} \\ V_{x2} \\ V_{y1} \\ V_{y2} \end{vmatrix} \quad (2)$$

где $\omega = d\varphi/dt$ - угловая скорость звена.

Уравнение (2) не может быть разрешено относительно вектора проекций скоростей узлов.

Дифференцируя уравнение (2) по времени, получаем уравнение состояния ускорений звена, где $\varepsilon = d\omega/dt$ -угловое ускорение звена.

$$\begin{vmatrix} -L \sin \varphi \ \varepsilon \\ L \cos \varphi \ \varepsilon \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -L \cos \varphi \ \omega^2 \\ -L \sin \varphi \ \omega^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} a_{x1} \\ a_{x2} \\ a_{y1} \\ a_{y2} \end{vmatrix} \quad (3)$$

Матрица состояния во всех приведённых уравнениях неизменна, что удобно для автоматизированного получения уравнений состояния на всех этапах кинематического анализа механизма.

Рассмотрим изложенный выше подход для определения кинематических параметров на примере четырёхзвенного механизма (рис.2).

Рис. 2.

Рассматривая рычажный механизм как конечное множество звеньев и составляя уравнения состояния положений, скоростей и ускорений каждого звена, получаем конечное число уравнений состояния звеньев, не связанных между собой. Конечное множество звеньев могут образовывать различные механизмы в зависимости от порядка соединения их друг с другом, то есть в зависимости от топологии механизма. Считаем уравнения состояния всех возможных механизмов, образованных различным сочетанием звеньев, разными формами записи одного тензорного уравнения состояния, а сами механизмы - как множество систем координат. Справедливость данного утверждения следует из того, что в рассматриваемой физической системе имеет место инвариант - неизменность суммы длин звеньев. Наличие инварианта в некоторой сложной физической системе говорит о её тензорном характере и возможности применения для анализа системы аппарата тензорного исчисления [1]. При задании топологии механизма уравнения состояния его могут быть получены линейным преобразованием уравнений состояния другого механизма или уравнений состояния звеньев, не связанных между собой [2, 3, 4]. Так три матричных уравнения состояния положений трёх изолированных звеньев рассматриваемого механизма (рис.3) представим в виде одного матричного уравнения

$$\begin{array}{l}
 L_1 \cos \varphi_1 \\
 L_1 \sin \varphi_1 \\
 L_2 \cos \varphi_2 \\
 L_2 \sin \varphi_2 \\
 L_3 \cos \varphi_3 \\
 L_3 \sin \varphi_3
 \end{array}
 =
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
 \hline
 1 & & -1 & & & & & \\
 \hline
 & 1 & & -1 & & & & \\
 \hline
 & & & & 1 & & -1 & \\
 \hline
 & & & & & 1 & & -1 \\
 \hline
 & & & & & & & 1 & -1 \\
 \hline
 & & & & & & & & 1 & -1 \\
 \hline
 \end{array}
 *
 \begin{array}{l}
 X_1^{(1)} \\
 Y_1^{(1)} \\
 X_2^{(1)} \\
 Y_2^{(1)} \\
 X_1^{(2)} \\
 Y_1^{(2)} \\
 X_2^{(2)} \\
 Y_2^{(2)} \\
 X_1^{(3)} \\
 Y_1^{(3)} \\
 X_2^{(3)} \\
 Y_2^{(3)}
 \end{array}$$

или $Y=A * X_1$ (4)

где $Y = [L_1 \cos \varphi_1, L_1 \sin \varphi_1, L_2 \cos \varphi_2, L_2 \sin \varphi_2, L_3 \cos \varphi_3, L_3 \sin \varphi_3]^T$ - вектор последовательно расположенных проекций звеньев;

$X_1 = [X_1^{(1)}, Y_1^{(1)}, X_2^{(1)}, Y_2^{(1)}, X_1^{(2)}, Y_1^{(2)}, X_2^{(2)}, Y_2^{(2)}, X_1^{(3)}, Y_1^{(3)}, X_2^{(3)}, Y_2^{(3)}]^T$ - вектор последовательно расположенных координат узлов изолированных звеньев (рис.3);

Рис. 3.

A - прямоугольная матрица размерности (6*12), диагональные блоки (2x4) которой являются матрицами состояния изолированных звеньев в выражениях (1) - (3).

Установим соответствие между координатами узлов, не связанных между собой отдельных звеньев (рис.3) и координатами узлов механизма, собранного из этих звеньев (рис.2), с помощью матричного равенства

$$\begin{array}{l}
 X_1^{(1)} \\
 Y_1^{(1)} \\
 X_2^{(1)} \\
 Y_2^{(1)} \\
 X_1^{(2)} \\
 Y_1^{(2)} \\
 X_2^{(2)} \\
 Y_2^{(2)} \\
 X_1^{(3)} \\
 Y_1^{(3)} \\
 X_2^{(3)} \\
 Y_2^{(3)}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
 \hline
 & & 1 & & & & & \\
 \hline
 & & & 1 & & & & \\
 \hline
 1 & & & & & & & \\
 \hline
 & 1 & & & & & & \\
 \hline
 & & & & 1 & & & \\
 \hline
 & & & & & 1 & & \\
 \hline
 & & 1 & & & & & \\
 \hline
 & & & 1 & & & & \\
 \hline
 & & & & & 1 & & \\
 \hline
 & & & & & & 1 & \\
 \hline
 & & & & 1 & & & \\
 \hline
 & & & & & 1 & & \\
 \hline
 \end{array}
 *
 \begin{array}{l}
 X_1 \\
 Y_1 \\
 X_2 \\
 Y_2 \\
 X_3 \\
 Y_3 \\
 X_4 \\
 Y_4
 \end{array}$$

или $X_1 = C * X$ (5)

где X_1 - вектор координат узлов отдельных звеньев (рис.3);

X - вектор координат узлов механизма (рис.2);

C - матрица соединения звеньев механизма.

Нумеруя звенья и узлы механизма (рис.2, 3), устанавливаем соотношения между компонентами вектора X_1 и компонентами вектора X , содержащего последовательно расположенные координаты узлов механизма, что равносильно линейному преобразованию вектора X_1 в вектор X . Для каждого звена условно вводится положительное направление от узла, из которого выходит звено, к узлу, в который оно входит. Углами ориентации звеньев φ_i считаются углы между глобальной системой координат и положительным направлением звена. Поскольку на звенья механизма наложены ограничения в части их перемещений, то необходимо задать координаты полностью или частично закреплённых узлов, что реализуется матрицей координат узлов K . Основными исходными данными являются массив звеньев L , матрица топологии механизма T , матрица координат узлов K , область существования и законы изменения кинематических параметров ведущего звена. Матрица топологии и матрица координат для рассматриваемого механизма (рис.2) имеют вид:

$$T = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}, \quad K = \begin{vmatrix} X_1 & 0 & 0 & X_4 \\ Y_1 & 0 & 0 & Y_4 \end{vmatrix}$$

Порядковый номер столбца матрицы топологии соответствует номеру звена. В каждом столбце построчно записаны номера узлов, инцидентных звену. В матрице K для неизменных координат узлов заносятся их значения, остальные компоненты равны нулю.

Совместное решение уравнений (4) и (5) даёт уравнение состояния положений (УСП) механизма, которое имеет вид

$$Y = A_0 * X \tag{6}$$

где $A_0 = A * C$ - матрица состояния положений механизма.

$$\begin{vmatrix} L_1 \cos\varphi_1 \\ L_1 \sin\varphi_1 \\ L_2 \cos\varphi_2 \\ L_2 \sin\varphi_2 \\ L_3 \cos\varphi_3 \\ L_3 \sin\varphi_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & & 1 & & & & & \\ & -1 & & 1 & & & & \\ & & -1 & & 1 & & & \\ & & & -1 & & 1 & & \\ & & & & -1 & & 1 & \\ & & & & & -1 & & 1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_2 \\ Y_2 \\ X_3 \\ Y_3 \\ X_4 \\ Y_4 \end{vmatrix}$$

Строки матрицы A_0 , расположенные последовательно, попарно соответствуют пронумерованным звеньям механизма, а компоненты строки содержат 0 или +1 и -1, причём (-1) соответствует узлу, из которого звено выходит, а (+1) соответствует узлу, в который звено входит. Такая структура матрицы A_0 позволяет получить ее, зная топологию механизма, что важно при разработке алгоритма решения задачи, так как освобождает от необходимости ввода матриц A и C .

Выводы

Ориентацию звеньев рычажных механизмов можно определять с помощью уравнения состояния положения в матричной форме на основе топологии механизма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крон Г. Тензорный анализ сетей: Пер.с англ./Под ред.Л.Т.Кузина, П.Г.Кузнецова. М.: Сов.радио, 1978.-720 с.
2. Мартышенко В.А. Уравнения состояния в статике стержневых систем // Строительство и архитектура. 1979.12. С.35 - 39.
3. Мартышенко В.А., Рыбаков В.А. Кинематический анализ батанного механизма с двойным прибором. «Известия вузов. Технология текстильной промышленности», 1981, № 5, С. 1-3-105.
4. Мартышенко В.А. Алгоритм кинестатического расчета пространственных рычажных механизмов // Конференция по ТММ Северокавказской Закавказской зон: Тез. Доклада. Телави, 1987 г. Тбилиси, 1987 г.

© Подъячев А.В., Рыбаков В.А., 2021.